

CIRI KHAS IDENTITAS YESUS DALAM INJIL YOHANES: PENGUNAAN KITAB KEJADIAN 1:1 DALAM INJIL YOHANES 1:1. SEBAGAI STUDI INTERTEKSTUAL

Gilbeth Pramana Saputra

*Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Surabaya
E-mail: smulesmule23@gmail.com*

Abstract

The characteristics of Jesus' identity that are introduced by the Gospel of John exclusively and very explicitly when compared to the Synoptic Gospels are First, Jesus is the Word of God who has existed from the beginning together with God the Father in his position so that Christ himself is God who deserves to be worshiped and glorified as He is. Lord. Second, Jesus is the same God who is narrated in Genesis 1:1 so that John's purpose in introducing Jesus in his Gospel is the revelation of God who created the heavens and the earth. John builds his theology in the Gospel of John inseparable from the teachings in the Old Testament itself, specifically the Book of Genesis which is marked by John allusions to the context of Genesis 1:1. By comparing the concept of Memra in the Book of Genesis with the Logos in the Gospel of John, this shows that it is very likely that John's teaching about the Logos being God is the influence of the Targum tradition itself which describes Memra as God. Thus, John's Christology is not rooted in any Greek philosophy but is built from the Old Testament itself.

Keywords : *Logos, Memra, Targum, Genesis, John, Intertextual*

Abstrak

Ciri Khas identitas Yesus yang diperkenalkan oleh Injil Yohanes secara eksklusif dan sangat eksplisit sekali apabila dibandingkan dengan Injil Sinoptik yaitu Pertama, Yesus adalah Firman Allah yang telah eksis dari mulanya bersama dengan Allah Bapa sehingga kedudukan Kristus sendiri adalah Allah yang patut disembah dan diglorifikasi sebagaimana Ia adalah Tuhan. Kedua, Yesus merupakan Allah yang sama yang dinarasikan oleh Kejadian 1:1 sehingga tujuan Yohanes memperkenalkan Yesus dalam Injilnya merupakan penyingkapan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yohanes membangun teologinya dalam Injil Yohanes tidak terlepas dari pengajaran-pengajaran dalam Perjanjian Lama itu sendiri, secara khusus Kitab Kejadian yang ditandai dengan Yohanes mengalusikan konteks Kejadian 1:1. Dengan dikomparasikannya konsep Memra dalam Kitab Kejadian dengan Logos dalam Injil Yohanes, hal ini mengindikasikan bahwa kemungkinan besar bahwa pengajaran Yohanes tentang Logos adalah Allah merupakan pengaruh dari tradisi Targum sendiri yang mendeskripsikan Memra adalah Allah. Dengan

demikian, kristologi Yohanes bukan berakar dari Filsafat Yunani apapun namun dibangun dari Perjanjian Lama itu sendiri.

Kata kunci : Logos, Memra, Targum, Kejadian, Yohanes, Intertekstual

PENDAHULUAN

Beberapa usulan ditawarkan oleh Para penafsir Perjanjian Baru untuk memahami konsep-konsep yang mempengaruhi dan melatarbelakangi tersusunnya Injil Yohanes, secara khusus ketika Ia memperkenalkan Identitas Yesus. Pertama, Philo. Annete Evans berkesimpulan bahwa teologia Philo memiliki kontribusi bagi Injil Yohanes untuk menjelaskan ide λόγος sebagai Sosok yang menghubungkan transendensius Allah dengan dunia sehingga manusia dapat memiliki akses untuk mengenal sosok Allah itu dengan perantara λόγος. Philo juga mengajarkan konsep λόγος merupakan Pribadi Ilahi yang berbeda dengan Allah yang memiliki peran sebagai perantara, representasi Allah bagi dunia¹. Philo menyebut λόγος sebagai δεύτερος θεός, Allah kedua. Kedua, literatur Hermetik. Tulisan-tulisan ini dalam tradisi Gnostik memperlihatkan ciri-ciri yang unik dengan mengurangi dualism dalam Gnostisk. Alam semesta dikaitkan dengan Allah dan Anak Allah. Ketiga, Neo Platonisme. Agustinus dari Hippo semasa hidupnya menyadari adanya anggapan bahwa Yohanes memperkenalkan ide λόγος dalam prolog Injilnya berasal dari Filsafat Neo Platonisme². Ahmad Syalaby dengan nada komentar yang sama dengan Agustinus mengomentari bahwa materi-materi Injil Yohanes ditulis berdasarkan pemahaman Filsafat Aleksandria yang eksis pada jaman Yohanes hidup³. Keempat, Mandaisme. Rudolf Bultmann menduga bahwa komposisi yang digunakan oleh Yohanes untuk membangun Injilnya dipengaruhi oleh pemahaman Mandaisme, sebuah cabang dari gerakan Gnostik.⁴

Dalam penelitian ini, Penulis akan membagikan hasil analisis ciri khas identitas Yesus dalam Injil Yohanes dengan pendekatan studi Intertekstual.

METODE PENELITIAN

Dalam studi biblika. Intertekstual merupakan bagian proses eksegesis Alkitab dengan meneliti penggunaan-penggunaan kutipan Perjanjian Lama dalam teks-teks Perjanjian baru. Baik itu mencari motif, arti, makna dibalik pengutipan nas PL yang dilakukan oleh Penulis PB. Dalam disiplin ini. Penafsiran Alkitab dengan pendekatan

¹ Annete Evans, "Jesus 'The Word' As Creator In John 1:1-3: Help For Evolutionist From Philo The Hellenistic Jew", *Scriptura*, 115, (2016), Hal 3-7. Wiliam Wen, *Logos, Memra, dan Yesus*. (Bekasi: 2018, Galilee Press).Hal 38.

² Agustinus, Pengakuan, (Yogyakarta: 2022, Kanisius), Hal 193-194.

³ Ahmad Syalaby, *Pengantar Memahami Kristologi*, (Jakarta: Pustaka Da'I, 2004), Hal 216-217.

⁴ James F. McGrath, *Bultmann, Mandaeans and the Gospel of John Revisited*, <https://www.patheos.com/blogs/religionprof/2009/08/bultmann-mandaeans-and-the-gospel-of-john-revisited.html>

Intertekstual secara tersirat menjadi wujud menerapkan prinsip *Sacra Sui Ipsius Interpres*, yang artinya Alkitab menafsirkan dirinya sendiri.

Penelitian ini meneliti dan menganalisis kutipan-kutipan PL yang bertebaran dalam teks-teks PB secara khusus kutipan PL dalam Injil Yohanes yang dilakukan atas motif mengenal identitas Yesus. Untuk mengetahui jenis kutipan apa yang digunakan penulis PB ketika mengutip PL, berikut jenis-jenis yang harus diperhatikan. Pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung mudah untuk dikenali dalam PB. Mudah untuk mengidentifikasi kehadiran kutipan langsung karena kehadirannya dalam teks PB selalu menyertakan alamat asal teks itu dikutip baik itu ditampilkan alamatnya secara langsung ataupun tidak langsung. Kedua, Alusi. kutipan ini merupakan kutipan yang ditampilkan dengan sengaja oleh pengutip dengan maksud pembaca dengan sadar diarahkan oleh penulis untuk mengingat asal alusi dikutip. Kehadiran alusi tidak memberikan formula alamat asal seperti kutipan langsung namun kehadirannya dapat dikenali dengan menyadari adanya segmen-segmen, tema, tokoh, instansi, pola sejarah PL di dalam PB yang bertujuan agar pembaca mengingat arti asal teks yang dikutip dan menghubungkan unsur-unsur diatas untuk memahami kutipan teks oleh pembaca dikonteks yang baru sehingga syarat utama untuk memahami alusi adalah baik konteks kutipan dan pengutipan berasal dari tradisi yang sama. Ketiga, Echoes atau gema. Kehadiran Gema ayat-ayat PL yang dalam teks PB tidak selalu menyertakan konteks asal seperti kutipan alusi. Gema merupakan baik kata-kata verbatim yang muncul secara tidak sadar oleh pengutip Perjanjian Baru⁵.

G. K Beale mengingatkan untuk mengamati kutipan-kutipan Perjanjian Lama dalam Perjanjian Baru untuk tidak mengabaikan memperhatikan literatur Yudaisme yang mungkin memiliki keterkaitan dengan latarbelakang penggunaan teks Perjanjian Lama sebagai kutipan. Beale membagikan 3 kriteria tersebut : Pertama, mengumpulkan referensi-referensi dalam Yudaisme dan mempelajari pembahasan bagian Perjanjian Lama tertentu untuk diteliti. Kedua, memperhatikan pola-pola apapun dari penggunaan kutipan dari Perjanjian Lama yang sama atau bersifat antithesis. Ketiga, membandingkan cara penggunaan-penggunaan literatur Yudaisme mengutip Perjanjian Lama dengan cara penulis Perjanjian Baru saat mengutip kutipan PL⁶.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak Allah adalah Firman Allah sekaligus Allah : Analisis Kutipan Kejadian 1:1 dalam Yohanes 1:1 .

Ireneaus menyebut keempat Injil diibaratkan seperti empat penjuru mata angin : Matius menekankan sisi kemanusiaan dan kemesiasan Yesus untuk meyakinkan orang-orang Yahudi sebagai pembaca. Markus menekankan Yesus sebagai Nabi yang dijanjikan

⁵ G. K Beale, *Buku Panduan Penggunaan Perjanjian Lama Oleh Perjanjian Baru*, (Malang: Literatur SAAT, 2015), Hal 36-49.

⁶ Ibid, 129.

dalam Perjanjian Lama. Lukas menyoroti keimamatan Yesus dan Yohanes dalam Injilnya menekankan kodrat keilahian Kristus sepanjang Injilnya. Dengan kerangka pikir demikian, mayoritas Penafsir Alkitab memakai acuan tersebut untuk menyelidiki keempat Injil. Walaupun dalam keempat Injil ini memiliki persamaan komposisi baik itu susunan peristiwa, kejadian, deskripsi Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah dan kutipan-kutipan PL yang disematkan para Penulis Injil ini. Perbedaan-perbedaan penjabaran masing-masing Injil tersebut tetap ada yang hal ini sebagai keunikan tersendiri.⁷

Berbeda dengan Injil Sinoptik yang memulai prolog dengan memperkenalkan Yesus sebagai Manusia yang mengemban tugas mesianik. Yohanes membuka Injilnya dengan cara yang berbeda dengan menyingkapkan Yesus dengan sebutan lain yaitu Firman- ὁ λόγος. Konsensus penafsir dan ahli Perjanjian Baru⁸ menemukan adanya jalinan intertekstual Kitab Kejadian 1:1 dengan Injil Yohanes 1:1 dengan bukti Rasul Yohanes mengaluskasikan isi teks Kejadian 1:1 dengan adanya hubungan tekstual untuk menjelaskan identitas Yesus.

Kejadian 1:1-5 (Septuaginta)	Yohanes 1:1-5 (Nestle Aland 28 th Edition)
<p>1. Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 2. ἡ δὲ γῆ ἦν ἀκμύρατος καὶ ἀκατασκευάστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα, ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. 3. καὶ εἶπεν ὁ θεὸς Γενηθήτω φῶς, καὶ ἐγένετο φῶς. 4. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὸ φῶς ὅτι καλόν. καὶ διεχώρισεν ὁ θεὸς ἀνά μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνά μέσον τοῦ σκότους. 5. καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσεν νύκτα. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα μία.</p>	<p>1. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 3 πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. 4. ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων· 5. καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.⁹</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ἐν ἀρχῇ adalah gabungan dari preposisi Ἐν dan ἀρχῇ yang memiliki keterangan Datif, gender feminine, singular yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Ἐν ἀρχῇ adalah gabungan dari preposisi Ἐν dan ἀρχῇ yang memiliki keterangan Datif, gender feminine, singular yang

⁷ Dey Yan Nggadas, *Pengantar Praktis Studi Kitab-kitab Injil*, (Yogyakarta: Andi, 2011), Hal 133.

⁸D.A Carson dan Douglas J. Moo menyadari Injil Yohanes memuat deretan alusi seputar pengajaran Yesus yang bersifat tipologis: penggantian tokoh dan pranata-pranata di PL, misalkan bait Allah, anggur, kemah suci, ular tembaga, paskah, domba Allah) sehingga dengan hal demikian bahwa Injil Yohanes sangat dipengaruhi oleh Perjanjian Lama. D.A Carson, Douglas J. Moo, *An Introduction To The New Testament*, (Malang: Gandum Mas, 2016), hal, 315.

⁹ Bible Work, *BGT N28 NT & LXX Rahlfs Text*, Bible Work 10 V10. 0. 4. 114 for Windows Software.

<p>mengidentifikasi waktu. Artinya pada mulanya</p> <ul style="list-style-type: none"> • ὁ θεός adalah kata benda nominatif, gender maskulin, number singular yang artinya adalah Allah itu. • εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτω φῶς : εἶπεν merupakan kata kerja aorist indikatif aktif orang ketiga tunggal, akar kata επω yang artinya Dia telah berkata. kata ὁ θεός memiliki keterangan nominatif, gender maskulin, number singular. kata Γενηθήτω adalah kata kerja aorist pasif, orang ketiga tunggal. kata φῶς adalah kata benda nominative, gender netral, number singular. Arti keseluruhannya adalah telah berkatalah Allah jadilah terang. • τὸ σκότος : kata benda akusatif, gender netral, number singular. Artinya kepada gelap itu 	<p>mengidentifikasi waktu. Akar katanya ἀρχῆ. Diterjemahkan secara literal juga yaitu pada mulanya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • θεὸς ἦν ὁ λόγος : Nominatif predikatif, gender maskulin, number singular yang artinya Allah adalah Firman itu. • πάντα δι αὐτοῦ ἐγένετο : kata πάντα kata benda nominatif, gender netral, number plural. artinya adalah segala sesuatu. Kata δι adalah preposisi, artinya melalui. αὐτοῦ adalah kata ganti orang ketiga, genitif, gender maskulin, number singular. ἐγένετο adalah kata kerja aorist, medial indikatif, orang ketiga tunggal. Arti keseluruhannya adalah segala sesuatu Dia menjadikan sendiri. • τῇ σκοτίᾳ adalah kata benda nominatif, gender feminine, number singular. Artinya kegelapan itu.
--	---

Kitab Kejadian dengan Injil Yohanes memiliki kesamaan prolog dan tema : Pertama, Kesamaan prolog dari dua Kitab ini terletak dengan gaya bahasa yang memulai masing-masing tulisan mereka dengan kata Ἐν ἀρχῆ yang menunjuk kepada keterangan waktu yang didalamnya ada sosok Pribadi yaitu Allah yang memulai segala sesuatu. Kedua, Kesamaan tema dari dua Kitab ini terletak pada pembahasan yang menyinggung topik penciptaan dunia dan presuposisi yang hendak penulis kedua kitab ini sampaikan kepada

penulis yaitu bahwa Allah itu ada¹⁰. Kejadian 1:3 memaparkan bahwa θεὸς dalam Kejadian 1:3 menggunakan kata kerja εἶπεν yang diterjemahkan LAI menjadi “berfirman” untuk menjadikan terang sehingga kata firman dalam Kejadian 1:3 merupakan tindakan aktif yang telah lakukan Allah untuk menjadikan dunia. Berbeda dengan penjabaran Yohanes namun tetap dengan tema narasi yang sama. Ia memberikan pernyataan yang berbeda dengan Kitab Kejadian. Perbedaannya terletak pada penjelasannya tentang kata “firman”. Firman-ὁ λόγος di dalam Yohanes 1:1 adalah Pribadi yang turut aktif terlibat menciptakan segala sesuatu sehingga identitas Yesus yang dijelaskan oleh Yohanes bukanlah sebuah tindakan aktif namun Pribadi yang telah melakukan sebuah tindakan itu sendiri. Sampai disini, dengan penyinggungan Penulis diatas bahwa Yohanes dalam Injilnya menuliskan narasi tema penciptaan dunia dengan penyorotan yang berbeda dengan Kitab Kejadian yang original konteksnya dalam Kitab tersebut menjelaskan asal usul dunia diciptakan oleh θεὸς - Allah. Teologi Yohanes membuka Injilnya dengan memperkenalkan eksistensi yang disebut sebagai Allah yang menciptakan. Yohanes memperkenalkan Allah yang tereferensi dengan gramatikal yang unik dalam Yohanes 1:1.

Yohanes 1:1a dimulai keberadaan ὁ λόγος yang telah eksis dan terus-menerus yang ditandai dengan kata ἦν. Kemudian Yohanes 1:1b menjelaskan dalam waktu Ἐν ἀρχῇ bahwa θεόν dengan kata sandang τὸν dengan λόγος dengan kata sandang ὁ mengindikasikan adanya Pribadi Ilahi yang berbeda yaitu τὸν θεόν yang menunjuk kepada Pribadi Bapa dan ὁ λόγος yang menunjuk kepada Yesus. Dua pribadi ini memiliki relasi satu sama lain ditandai dengan munculnya preposisi ἦν πρὸς yang artinya bahwa baik Allah Bapa dengan Yesus telah bersama-sama eksis. Salah satu motif relasi antara dua Pribadi ilahi ini dijelaskan oleh Yohanes dalam ayat 14 bahwa inkarnasi λόγος yang mengenakan natur manusia untuk menyatakan kemuliaan Bapa. Dengan kata lain, Bapa-τὸν θεόν dan Firman-ὁ λόγος memiliki ikatan relasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga inkarnasi ὁ λόγος menjadi representasi kemuliaan Allah Bapa.

Kemudian dalam Yohanes 1:1c yang berisi kalimat θεὸς ἦν ὁ λόγος. Dalam kalimat inilah letak identitas Yesus sebagai Anak Allah diperkenalkan dengan spesifik. Terdapat dua kunci yang mengindikasikan identitas Yesus sebagai pribadi Ilahi : Pertama yaitu kata ἦν. Kata ini merupakan kata kerja imperfect indikatif aktif dengan akar kata εἶμί. Kata ἦν sebagai kata kerja yang berfungsi memperjelas kata benda θεὸς bahwa eksistensinya telah dan sedang terus-menerus eksis pada waktu Ἐν ἀρχῇ.¹¹ Kedua kata θεὸς. Struktur gramatikal yang diterapkan oleh Yohanes dengan tidak menyematkan kata sandang ὁ pada

¹⁰ William Dryness, *Tema-tema Dalam Teologi Perjanjian Lama*, (Malang: Gandum Mas, 2020), Hal 56.

¹¹Penekanan kata kerja Imperfect adalah keberlangsungan sebuah tindakan. Ada beberapa kondisi yang dikenal dari kata kerja imperfect untuk menunjukkan keberlangsungan tindakan yang terjadi dimasa lampau seperti Imperfect deskriptif,iteratif, inspetif, aktif kata εἶμί dan ὦ , imperfect medial dan pasif. Denny Frangky Kilapong memastikan apabila ada sebuah kata kerja dengan tense imperfect maka Penulis menekankan keberlangsungan sebuah tindakan dari subjek. Denny Frangky Kilapong, *Yang Pokok Dalam Bahasa Yunani Perjanjian Baru*, (Yogyakarta: STII Yogyakarta, 2006), Hal 32. Agus Faot & Pangeran Manurung, *Mendalami Keindahan Bahasa Perjanjian Baru*, (Sidoarjo: Bible Culture Study, 2023), Hal 77.

kata θεός bertujuan untuk menjelaskan kodrat atau sifat Yesus. Struktur ini yang disebut oleh mayoritas Pakar bahasa Yunani sebagai *Colwell's Rules*¹². Aturan tata bahasa ini dalam bahasa Yunani menjelaskan bahwa apabila ditemukan dalam satu kalimat terdapat dua atau lebih kata benda nominatif yang memiliki kasus, gender, dan numbers yang sama lalu dalam kalimat tersebut hanya terdapat 1 saja kata benda nominatif yang menggunakan kata sandang maka kata benda nominatif tanpa artikel berfungsi sebagai predikat yang menjelaskan kata benda nominatif yang menggunakan kata sandang. Maka, apabila ditinjau dari struktur gramatikal *Colwell's rules*¹³. Yohanes sedang menjelaskan natur Yesus adalah Allah yang secara kedudukannya setara dengan ó θεός yang menunjuk kepada Allah Bapa sehingga kemuliaan Yesus yang merepresentasikan kemuliaan Bapa yang diperjelas Yohanes 1:14,18 mengindikasikan bahwa Yesus dalam kodrat Ilahinya adalah sepenuhnya adalah Allah, memiliki natur yang penuh dan setara dengan Bapa sebagai Allah. Bukan sekadar memiliki kodrat ilahi saja. Demikian terjemahan LAI dikalimat θεός ἦν ó λόγος menjadi "Firman itu adalah Allah" adalah terjemahan yang tepat sesuai dengan kaidah gramatikalnya.

Dengan demikian. ungkapan Kristus tentang dirinya dalam narasi Yohanes 10 ketika orang-orang Yahudi menyadari dan menanggapi pengakuan Yesus bahwa Ia adalah Anak Allah yang memiliki kesatuan relasi dan natur dengan Allah Bapa (ayat 30-38). Maka, saat orang-orang Yahudi yang mendengar pengakuan Yesus sebagai Anak Allah, mereka mengartikulasikan pernyataan tersebut memiliki arti ekuivalensi statusnya sebagai Pribadi Ilahi yang berkonotasi bahwa pengakuan itu sama dengan menyetarakan dirinya secara natur dengan Allah Bapa di dalam konteks narasi Yohanes 10. Maka dari itu orang-orang Yahudi yang mendengar mengecap Yesus sebagai penghujat Allah dengan dalil Yesus menyamakan dan menyetarakan dirinya dengan Allah. Dalam Yohanes 20:28, Peristiwa Tomas yang menyentuh luka Yesus kemudian Ia menyerukan sebuah seruan kepada Yesus dengan kalimat ó κύριός μου και ó θεός μου yang dalam bahasa PL, kalimat seruan tersebut eksklusif untuk diutarakan kepada Allah dengan motif pemujaan dan pemuliaan.

Terdapat beberapa kata-kata yang juga dikutip oleh Yohanes yang berasal dari Kitab Kejadian 1 seperti kata σκοτία, φῶς, γίνομαι, ζῶη yang dikaitkan dengan identitas Yesus yang terkait dengan motif inkarnasinya ke dalam dunia. Adam Kubis dan Osborne mengamati motif penyematan beberapa kata tersebut dari kitab Kejadian 1 oleh Yohanes yaitu penjabaran sejarah keselamatan yang dibawa oleh Yesus kepada dunia ; adanya makna ganda, yang tidak hanya menyinggung tema penciptaan dari tujuan pengutipan kata-kata diatas namun ada keterkaitan dengan tujuan inkarnasi Firman Allah. Yesus didepersonafikasikan sebagai terang itu sendiri dan juga disebut ada hidup didalamnya. Yohanes menafsirkan kata terang yang disematkan kepada Yesus dengan maksud bahwa

¹² Pangeran Manurung, "Studi Eksegetis Yohanes 1:1-18 Sebagai Apologetik Terhadap Kristologi Saksi Yehuwa.", *Kerruso*, Volume 1. No.2. (2016). Hal 1-41.

¹³ Philip Chia Suciadi, *Greek Review*, (Yogyakarta: Stiletto, 2021).

Yesus datang ke dalam dunia bertujuan untuk memberikan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa (yang didepersonafikasikan sebagai gelap dalam Yohanes 3:19 untuk menjelaskan kondisi manusia) sehingga Kristus sebagai Sang Terang berinkarnasi ke dunia untuk menerangi dan membawa ke dalam terang itu supaya manusia seutuhnya dipulihkan (Yohanes 1:9). Didalam Kristus ada hidup, hal ini mengindikasikan bahwa Yesus tidak hanya memberi kehidupan secara jasmani tetapi sumber kehidupan rohani (Yohanes 1:4, 3:15-16). Kedatangannya sebagai *Theanthropic* ke dalam dunia bukan memberikan kehidupan jasmani seperti yang dikisahkan dalam Kejadian 1. Kedatangan Yesus ke dunia untuk menghidupkan manusia dari kematian rohani. Yohanes menjabarkan di pasal 3 bahwa syarat untuk mengalami kehidupan rohani, yang artinya dibangkitkan dari jerat dosa yaitu percaya kepada Yesus.¹⁴

Berdasarkan analisis kutipan diatas. Penulis berkesimpulan bahwa Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai Firman Allah yang adalah Allah merupakan Pencipta dunia, Pribadi yang menciptakan segala sesuatu yang memulai keberadaan semua eksistensi. Dengan cara Yohanes mengalusikan konteks Kejadian 1:1, ia membangun teologinya dengan menggiring pembaca untuk melihat secara mundur ke Kitab Kejadian untuk mengetahui bahwa Allah yang dinarasikan sebagai pencipta dalam Kitab Kejadian telah disingkatkan dalam Pribadi $\acute{\omicron}$ $\lambda\acute{o}\gamma\omicron\varsigma$ adalah Yesus Kristus dalam pemberitaan Yohanes.

Komparasi $\acute{\omicron}$ $\lambda\acute{o}\gamma\omicron\varsigma$ dalam Injil Yohanes dan $\text{מִיָּמֵינוּ} \text{דְּבָרֵי}$ dalam Targum : Analisis Literatur.

Sejak penemuan literatur tradisi Yudaisme berupa gulungan laut mati pada tahun 1947 membuat para Penafsir mulai meninggalkan pendekatan mengaitkan Injil Yohanes dengan literatur Helenistik¹⁵ sehingga para Penafsir Alkitab telah memulai melirik dan konsentrasi mengamati jalinan intertekstual Injil Yohanes dengan literatur Yudaisme untuk mempelajari latar belakang Perjanjian Baru. Berangkat dari analisis kutipan yang menemukan relasi prolog Kejadian 1:1 dengan Injil Yohanes. Penulis membagikan pengamatan relasi literatur yaitu Targum dengan Injil Yohanes. Targum sendiri merupakan salah satu literatur yang telah eksis di masa kehidupan Yesus dan Rasul-rasul¹⁶. Berikut di bawah ini aspek-aspek yang telah terlampirkan tentang letak relasi Targum dan Injil Yohanes sebagai literatur yang eksis dimasa yang sama.

¹⁴ Adam Kubis. The Creation Theme in The Gospel of John. *Collectaneai Theologica*. No. 5, (2020). Hal 375-414. Grant. R Osborne, *Hermeneutika Spiral : Pengantar Komprehensif bagi Penafsiran Alkitab*, (Surabaya: Momentum, 2018), Hal 404.

¹⁵ David L. Baker, *Satu Alkitab Dua Perjanjian*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), Hal 28.

¹⁶ kata Targum berasal dari bahasa Aramaik yang berarti terjemahan. Targum merupakan Perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Aramaik dari bahasa Ibrani. Targum tidak hanya berisi kitab Tanakh namun juga memuat berupa tafsiran-tafsiran seputar Tanakh yang diupayakan oleh Rabi-rabi Yudaisme. Biasanya dalam Sinagog, Meturgemen bertugas membacakan nas-nas Tanakh dan menafsirkan nas tersebut supaya Jemaat yang mendengar dapat mengerti. Deky Hidnas Yan Nggadas, *Pengantar Praktis Studi Kitab-kitab Injil*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hal 86-87.

<p>Kejadian 1:1-3 versi Targum Neofiti</p> <p>ואמר ממרא דיי יהוי נהור והות נהור כגזירת ממריה¹⁷</p> <p><i>From the beginning with wisdom a the Memra of the Lord created and perfected the heavens and the earth.</i> Terjemahan dari Martin Ncnamara¹⁸</p>	<p>Firman Allah menciptakan dunia dengan hikmatNya.</p>
<p>Kejadian 1:27 versi Targum Yerusalem</p> <p>וּבְרָא מִימְרָא דְיֵי יְתָיָא בְּדְמוּתֵיהּ בְּדְמוּתֵיהּ מִן קֳדָם יְיָ: בְּרָא יְתִיָּה דְכַר וְזוּגִיָּה בְּרָא יְתִיָּהוֹן</p> <p><i>And the Word of the Lord created man in His likeness, in the likeness of the presence of the Lord He created him, the male and his yoke-fellow He created them.</i> Terjemahan dari Sefaria.org¹⁹</p>	<p>Firman Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupaNya.</p>

¹⁷ Wiliam Wen, *Logos, Memra, dan Yesus*. (Bekasi: 2018, Galilee Press).Hal 55.

¹⁸ Kevin Cathcart, Michael Maher, Martin McNamara (Editor), *Targum Neofiti 1: Genesis Translated, with Apparatus and Notes*, (Collegeville: 1992, The Liturgical Press), Hal 52.

¹⁹ *Targum Jerusalem, Chapter 1*

https://www.sefaria.org/Targum_Jerusalem%2C_Genesis.1.27?lang=bi&with=all&lang=en

<p>Kejadian 3:8 versi Targum Pseudo Jonathan</p> <p>וּשְׁמְעוּ נִתְקַל מִימְרָא דִּי אֱלֹהִים מִטְּיִיל בְּגִינוּנִיתָא לְמִנְחָה יוּמָא מְטִיִיל בְּגִינְתָא לְתוּקְפָא דִּיּוּמָא וְאִיטְמַר אָדָם וְאִנְתְּתִיה מִן קָדָם יְיָ אֱלֹהִים בְּמַצִּיעוּ אֵילוּנֵי גִינוּנִיתָא²⁰</p> <p><i>And they heard the voice of the Word of The Lord God walking in the garden in the repose of the day; and Adam and his Wife hid themselves from before the Lord God among the trees of the garden. Terjemahan dari Tov Rose.²¹</i></p>	<p>Firman Allah berjalan di Taman Eden untuk menemui Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah</p>
<p>Kejadian 7:16 versi Targum Pseudo Jonathan</p> <p>וְעָלְיָא דְכָר וְנוֹקְבָא מִן כָּל בְּשָׂרָא אֲעָלוּ הֵיכְמָא דְפְקִיד יְתִיה יְיָ וְאִגִּין מִימְרָא דִּי יְתִי תַרְעָא דְחִיבוּתָא בְּאַנְפִּיהָ²²</p> <p><i>And they coming entered, male and female, of all flesh unto him, as the Lord had instructed him; and the Word of The Lord covered over the door of the ark upon the face thereof. Terjemahan dari Tov Rose²³</i></p>	<p>Firman Allah yang menutup pintu bahtera Nuh</p>
<p>Kejadian 9:16 versi Targum Pseudo Jonathan</p>	<p>Nuh teringat Firman Allah membuat perjanjian dengannya ketika melihat busur di langit setelah banjir surut</p>

²⁰ Targum Jonathan, Chapter 3,

https://www.sefaria.org/Targum_Jonathan_on_Genesis.3.8?lang=bi&with=all&lang2=en

²¹ Tov Rose, *Targum Pseudo Jonathan : The First Five Books of The Bible*, (2016), Hal 12.

²² Targum Jonathan, Chapter 7,

https://www.sefaria.org/Targum_Jonathan_on_Genesis.7.16?lang=bi&with=all&lang2=en

²³ Tov Rose, *Targum Pseudo Jonathan : The First Five Books of The Bible*, (2016), Hal 24.

<p>וְתִהְיֶה קִשְׁתָּא בְּעַנְנָא וְאַחַמְינָהּ לְמִדְכַר קִיִּים עָלַם בִּין <u>מִימְרָא דְנִי</u> וּבִין כָּל נַפְשַׁת חַיִּיתָא בְּכָל בְּסָרָא דְעַל אַרְעָא²⁴</p> <p><i>And the bow shall be in the cloud, and I will look upon it, to remember the everlasting covenant between the Word of the Lord and every living soul of all flesh that is upon the earth. Terjemahan dari Tove Rose²⁵</i></p>	
<p>Kejadian 12:17 versi Targum Pseudo Jonathan</p> <p>וְגַרִי <u>מִימְרָא דְנִי בְּפִרְעָה</u> מִכְתָּשִׁין רַבְרַבִּין וְיַת אֵינֶשׁ בֵּיתֶיהָ עַל עֵיסַק שְׂרֵי אֵתַת אַבְרָם</p> <p><i>And the Word of the Loed sent great plagues against Pharoh and the men of his house, on account of Saram Abram's wife. Terjemahan dari Tov Rose²⁶</i></p>	<p>Firman Allah memberikan tulah kepada Firaun</p>
<p>Kejadian 16:13 versi Targum Yerusalem</p> <p>וְאוֹדִיִּית הֶגֶר וְצִלִּית בְּשֵׁם <u>מִימְרֵיהָ דְנִי</u> דְאַתְגְּלִי עָלָהּ אֲמָרָה בְּרִיךְ אַתָּה הוּא אֱלֹהָא קִיִּים כָּל עָלְמִינָא דִּי חַמִּית בְּצַעְרֵי אַרוּם אֲמַרְתָּ דָּא לְחוּד עָלַי אֲתַגְּלִיתָא הֵיךְ בְּתַר דְאַתְגְּלִיתָא עַל שְׂרֵי רַבּוֹנְתִי²⁷</p> <p><i>And Hagar gave thanks, and prayed in the Name of the Word of the Lord, who had been manifested to her, saying, Blessed be Thou, Eloha, the Living One of all Ages, who hast looked upon my affliction. For she said, Behold, Thou art manifested also unto me, even as Thou wast manifested to</i></p>	<p>Hagar bedoa dan mengucap syukur dalam nama Firman Allah</p>

²⁴ Targum Jonathan, Chapter 9,

https://www.sefaria.org/Targum_Jonathan_on_Genesis.9.16?lang=bi&with=all&lang2=en

²⁵ Tov Rose, *Targum Pseudo Jonathan : The First Five Books of The Bible*, (2016), Hal 28.

²⁶ *ibid*, Hal 35.

²⁷ Targum Jonathan, Chapter 12,

https://www.sefaria.org/Targum_Jonathan_on_Genesis.12.17?lang=bi&with=all&lang2=en

<p><i>Sara my mistress.</i> Terjemahan dari Sefaria.org²⁸</p>	
<p>Kejadian 18:5 versi Targum Pseudo Jonathan</p> <p>וְאִיִּסָּב סְעִיד דְּלַחַם וְסְעִידוֹ לְבָכּוֹן וְאֹדוֹ לְשׁוֹם מִיִּמְרָא דְּנִי וּבְתַר כְּדִין תְּעַבְרִירוֹן אַרְוִם כְּגִין כְּדִין בְּאִישׁוֹן שִׁירוֹתָא אֲזַדְמַנְתּוֹן וְעַבְרַתּוֹן עַל עַבְדְּכוֹן כְּדִיל לְמִסְעוֹד וְאַמְרוּ יָאוֹת מְלִילְתָא עֲבִיד כְּפִתְגָמָךְ²⁹</p> <p><i>And I will bring food of bread, thay you may strengthen your hearths, and give thanks in the Name of the Word of the Lord, and afterwards pass on. For therefore at the time of repast are you come, and have turned aside to your servant to take food. And they said, Thou hast spoken well; do according to thy word.</i> Terjemahan dari Tov Rose³⁰</p>	<p>Abraham berdoa dan mengucap syukur dalam nama Firman Allah</p>

Berbeda dengan Masoretik teks dan Septuaginta yang menampilkan kata Firman hanya sebatas sebagai kata kerja. Targum mendeskripsikan kata Firman sebagai kata benda atau subjek yang melakukan tindakan dan menerima sebuah tindakan. Penulis Targum tidak menuliskan nama YHWH secara langsung seperti di Masoretik teks maupun Septuaginta namun mereka lebih memilih menggunakan istilah lain untuk mendeskripsikan Allah. Gaya bahasa Targum berbeda dengan Masoretik teks maupun Septuaginta yang menggunakan antropomorfisme yang berfungsi menggambarkan tindakan Allah. Targum tidak menggunakan majas tersebut karena menghindari sikap “memanusiakan Allah” dengan dalil bahwa Allah adalah inkorporeal. Maka dari itu, Penulis Targum menggunakan kata benda lain sebagai kata ganti nama YHWH untuk Allah yang bersifat eksklusif sebagai cara alternatif untuk tidak menyebut nama YHWH secara langsung. Salah satu istilah kata ganti untuk Allah adalah מְקַרָּא³¹. Contoh kata ganti yang digunakan oleh Penulis Targum untuk menyebut nama Allah seperti yang telah dilampirkan dalam tabel di atas bahwa מְקַרָּא menunjuk kepada Allah yang bertindak sebagaimana Ia adalah Pencipta, Citra Allah,

²⁸ *Targum Jerusalem, Chapter 16*, https://www.sefaria.org/Targum_Jerusalem%2C_Genesis.16?lang=bi

²⁹ *Targum Jonathan, Chapter 18*,

https://www.sefaria.org/Targum_Jonathan_on_Genesis.18.5?lang=bi&with=all&lang2=en

³⁰ Tov Rose, *Targum Pseudo Jonathan : The First Five Books of The Bible*, (2016), Hal 46.

³¹ Selain Memra, ekspresi lain untuk mendeskripsikan Allah dalam Targum yaitu Bapa di sorga, El Shaddai, El Elyon, Pahad, Shekinah, Dibbera, Roh Kudus, Bath Qol. Kevin Cathcart, Michael Maher, Martin McNamara (Editor), *Targum Neofiti 1: Genesis Translated, with Apparatus and Notes*, (Collegeville: 1992, The Liturgical Press), Hal 37.

Tuhan, Pribadi yang berdaulat, Pribadi yang disembah³². Munculnya konsep Memra mengindikasikan bahwa Para penulis Targum memiliki kecenderungan mengkomunikasikan Allah yang transenden dengan bahasa yang imanen meskipun menghindari “memanusiakan Allah” supaya baik penulis dan pembaca Targum memahami tindakan-tindakan Allah dengan gaya bahasa mereka sendiri.

William Wen menerangkan bahwa konsep *λόγος* yang diperkenalkan oleh Yohanes dalam Injilnya dan ide tentang Memra dalam Targum memiliki akar teologi yang sama : bersumber dari Perjanjian Lama sendiri. Jika dalam deskripsi bahasa Targum bahwa Firman Allah dikenal sebagai Memra, dalam bahasa Ibraninya adalah Davar. Sedangkan dalam Injil Yohanes, Firman Allah adalah Allah yang berarti 2 konsep ini memiliki keterkaitan yang erat. Wen berargumen adanya keterkaitan erat antara *λόγος* versi Yohanes dan Memra dalam Targum ditunjukkannya dari penjelasan yang singkat sekali deskripsi tentang Logos. Hanya terdapat 2 kali saja istilah *λόγος* disebut dalam Injil Yohanes. Targum merupakan dokumen yang sangat tidak asing bagi Yudaisme, secara khusus penyebarannya di area Palestina jaman Yesus dan Rasul-rasul hidup sehingga konsep Memra – Firman Tuhan yang bertindak sebagai Allah bukan ide yang asing dalam doktrin Yudaisme³³. Maka dari itu bukanlah hal yang membingungkan apabila penjabaran arti *λόγος* yang disematkan pada Yesus sebagai Allah sangat sedikit sekali dalam Injil Yohanes karena penjabaran yang terlalu detail tidak diperlukan sebab konsep *λόγος* yang menunjuk kepada Allah merupakan doktrin yang familiar dalam Yudaisme.

Walter C. Kaiser berkomentar terkaitnya deretan kutipan-kutipan PL dalam PB. Ia menerangkan kemunculan kutipan PL tersebut disengaja oleh penulis tidak bermaksud menghilangkan original konteks dari kutipan PL tersebut³⁴. Hanya kasus spesifik, Yohanes dalam injilnya menambahkan interpretasi yang bermakna ganda seputar *λόγος* bahwa Firman Allah tersebut telah berinkarnasi menjadi manusia (Yohanes 1:14) yang dikenal yaitu Yesus yang doktrin ini tidak ditemukan dalam teologi Targum.

Berdasarkan analisis literatur di atas. Ide *λόγος* sebagai Allah merupakan bagian dari doktrin Yudaisme, doktrin yang berakar dan dibangun dari Perjanjian lama dan konsep Logos dalam Injil Yohanes sangat mungkin dipengaruhi oleh ide Memra dalam Targum sehingga konsep *λόγος-אֱלֹהִים* memiliki kesamaan ide yang menandakan jika 2 konsep ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Penulis Targum memahami istilah Memra sebagai *another divine names* Allah yang menciptakan langit dan bumi yang dinarasikan dalam Kitab Kejadian. Injil Yohanes memperkenalkan *λόγος* adalah Allah yang sama dalam kitab Kejadian yang menciptakan langit dan bumi. Jadi, ide *λόγος* dalam Injil Yohanes bukan bersumber dari literatur helenistik melainkan berakar dan merupakan bagian Yudaisme itu

³² Eli Lizzorkin-Eyzenberg, *The Jewish Gospel of John: Discovering Jesus, King of All Israel*, (Tel Aviv: Jewish Study for Christians, 2015). Hal 3-4.

³³ William Wen, *Logos, Memra, dan Yesus*. (Bekasi: 2018, Galilee Press). Hal 106.

³⁴ Walter C. Kaiser, *Teologi Perjanjian Lama*, (Malang: 2013, Gandum Mas). Hal 310.

sendiri³⁵.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil interpretasi dengan pendekatan intertekstual diatas. Ciri khas identitas Yesus yang diperkenalkan oleh Rasul Yohanes memang unik apabila dibandingkan dengan ketiga Injil Sinoptik. Letak keunikannya pada penjabaran Yohanes yang sangat sederhana penjabaran yang panjang namun eksplisit : Pertama, Yesus adalah Firman Allah yang telah eksis pada mulanya bersama-sama dengan Allah Bapa. Kedudukannya sebagai Firman Allah tidak berbeda dengan Allah Bapa sehingga naturnya setara dengan Bapa, dengan demikian, Yesus adalah Allah. Kedua, dengan cara Yohanes mengaluskan Kejadian 1:1, ia hendak membawa Pembaca untuk menangkap tujuan ia memperkenalkan Yesus bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya adalah pribadi yang sama yang diberitakan oleh Yohanes sehingga Allah didalam Kejadian 1:1 telah disingkapkan dan disambut dengan demikian orang-orang dapat mengenal dan percaya kepada Yesus, Allah yang menjadi manusia (Yohanes 21:25).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus. *Pengakuan*. Yogyakarta: 2022. Kanisius. 2022.
- Baker. L Baker. *Satu Alkitab Dua Perjanjian*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 1996.
- Beale G.K. *Buku Panduan Penggunaan Perjanjian Lama Oleh Perjanjian Baru*. Malang: Literatur SAAT. 2015.
- C. Kaiser Walter. *Teologi Perjanjian Lama*. Malang: Gandum Mas.2013.
- Cathcart Kevin, Maher Michael, McNamara Martin (Editor). *Targum Neofiti 1: Genesis Translated, with Apparatus and Notes*. Collegeville: The Liturgical Press. 1992.
- Carson D.A, J. Moo. J Moo. *An Introduction To The New Testament*. Malang: Gandum Mas. 2016.
- Dryness William. *Tema-tema Dalam Teologi Perjanjian Lama*. Malang: Gandum Mas. 2020.
- Annete Evans. "Jesus 'The Word' As Creator In John 1:1-3: Help For Evolutionist From Philo The Hellenistic Jew". *Scriptura*. 115. (2016), Hal 1-10.
- Eyzenberg-Lizorkin Eli. *The Jewish Gospel of John: Discovering Jesus, King of All Israel*. Tel Aviv: Jewish Study for Christians. 2015.
- Kilapong Frangky Denny. *Yang Pokok Dalam Bahasa Yunani Perjanjian Baru*. Yogyakarta: STII Yogyakarta. 2006
- Kubis Adam. The Creation Theme in The Gospel of John. *Collectaneai Theologica*. No. 5, (2020). Hal 375-414.
- Manurung Pangeran. "Studi Eksegetis Yohanes 1:1-18 Sebagai Apologetik Terhadap Kristologi Saksi Yehuwa." *Kerruso*. Volume 1. No.2. (2016). Hal 1-41.
- McGrath F. James. *Bultmann, Mandaeans and the Gospel of John Revisited*,

³⁵ Bambang Noorsena, *Answering The Misunderstanding jilid II : Menjawab kesalahpahaman dalam dialog Teologis Kristen-Islam*, (Malang: ISCS Lecture & Discipleship, 2018), Hal 54.

<https://www.patheos.com/blogs/religionprof/2009/08/bultmann-mandaeans-and-the-gospel-of-john-revisited.html>

McNamara Martin. *Targum and Testament Revisited : Aramaic Paraphrases of The Hebrew Bible : A Light on The New Testament*. Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 2010.

Nggadas Yan Nggadas. *Pengantar Praktis Studi Kitab-kitab Injil*. Yogyakarta: Andi. 2011

Noorsena Bambang. *Answering The Misunderstanding jilid II : Menjawab kesalahpahaman dalam dialog Teologis Kristen-Islam*. Malang: ISCS Lecture & Discipleship. 2018.

Osborne R. Grant. *Hermeneutika Spiral : Pengantar Komprehensif bagi Penafsiran Alkitab*. Surabaya: Momentum. 2018

Rose Tov. *Targum Pseudo Jonathan : The First Five Books of The Bible*. 2016

Syalaby Ahmad. *Pengantar Memahami Kristologi*. Jakarta: Pustaka Da'I. 2004.

Wen Wiliam. *Logos, Memra, dan Yesus*. Bekasi: Galilee Press. 2018.

Yusuf L.M. (2020). "Interpretasi Kata Logos dan Theos dalam Yohanes 1:1." *BONAFIDE : Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*. Volume 1. No.1. (2020). hal.23-43.

Work Bible. *BGT N28 NT & LXX Rahlfs Text*. Bible Work 10 V10. 0. 4. 114 for Windows Software

Targum Jerusalem, Chapter 1

https://www.sefaria.org/Targum_Jerusalem%2C_Genesis.1.27?lang=bi&with=all&lang=en

Targum Jonathan, Chapter 3,

https://www.sefaria.org/Targum_Jonathan_on_Genesis.3.8?lang=bi&with=all&lang2=en

Targum Jonathan, Chapter 7,

https://www.sefaria.org/Targum_Jonathan_on_Genesis.7.16?lang=bi&with=all&lang2=en

Targum Jonathan, Chapter 9,

https://www.sefaria.org/Targum_Jonathan_on_Genesis.9.16?lang=bi&with=all&lang2=en

Targum Jonathan, Chapter 12,

https://www.sefaria.org/Targum_Jonathan_on_Genesis.12.17?lang=bi&with=all&lang2=en

Targum Jerusalem, Chapter 16,

https://www.sefaria.org/Targum_Jerusalem%2C_Genesis.16?lang=bi

Targum Jonathan, Chapter 18,

https://www.sefaria.org/Targum_Jonathan_on_Genesis.18.5?lang=bi&with=all&lang2=en